

Evaluación del desempeño de FIME en diferentes simulaciones con cargas de turbidez alta

Editado por:

Itzel Mateus¹, Lizeth Murcia¹ y Nicol Velasco¹

Tutor:

Victor Augusto Lizcano ¹

¹ Universidad Sergio Arboleda, Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería

2024

Resumen

El acceso al agua potable es fundamental para garantizar la salud pública y mejorar la calidad de vida; sin embargo, las comunidades rurales enfrentan desafíos significativos debido a la baja cobertura de sistemas de tratamiento de agua en Colombia, donde menos del 20% de los municipios cuentan con infraestructura adecuada. Este estudio se enfoca en evaluar la eficiencia de un sistema de filtración en múltiples etapas (FiME) en la remoción de sólidos suspendidos y la reducción de la turbidez en escenarios de alta contaminación, ofreciendo una solución técnica y sostenible para estas comunidades.

El prototipo FiME incluye etapas de pre-filtración, filtración intermedia, filtración lenta y desinfección final, utilizando materiales como grava, arena y dosis controladas de hipoclorito de sodio. El diseño del sistema fue adaptado para escenarios de laboratorio, con configuraciones específicas de caudal y distribución de materiales filtrantes. Las pruebas incluyeron cinco escenarios con distintas concentraciones de turbidez, simulando condiciones extremas mediante soluciones sintéticas.

Los resultados mostraron una reducción progresiva de la turbidez y el color a lo largo de las etapas, destacando la eficiencia del sistema en escenarios de baja a moderada contaminación. En los resultados obtenidos se evidencia una reducción promedio del 43.8% en la turbidez, evidenciando la eficacia del sistema en la remoción de sólidos suspendidos, aunque con limitaciones en la remoción de partículas más finas. Las etapas de filtración lenta y desinfección final fueron clave para alcanzar los estándares de agua potable.

En conclusión, el sistema FiME demuestra ser una alternativa económica y sostenible para comunidades con recursos limitados. Aunque su eficiencia disminuye con cargas elevadas de turbidez, su capacidad de operación sin químicos lo hace ideal para zonas rurales con infraestructura limitada.

Palabras clave: tratamiento de agua; filtración en múltiples etapas; turbidez; sostenibilidad.

1. Introducción

En búsqueda de una solución para tratar aguas con altos niveles de contaminación se desarrolló una tecnología de filtración en múltiples etapas (FiME). Esta tecnología se caracteriza por tener filtros lentos y rápidos conformado por la grava y arena, esto permite tratar dichas aguas con alta turbidez a través de diferentes etapas de filtración, integrando tres procesos: Filtros Gruesos Dinámicos (FGDi), Filtros Gruesos Ascendentes en Capas (FGAC) y Filtros Lentos de Arena (FLA). Los dos primeros procesos constituyen la etapa de pretratamiento, que permite reducir la concentración de sólidos suspendidos. Así, conforme circula el agua las partículas más pequeñas son eliminadas, hasta llegar a una baja turbiedad, libre de impurezas suspendidas y libre de entero-bacterias, entero-virus y quistes de protozoarios. (UNATSABAR,2005) La FiME conserva las ventajas de la FLA como una tecnología robusta y confiable, considerándose que es un proceso mucho más sostenible, teniendo altas ventajas significativas como evitar la aplicación de químicos, equipos o materiales importados, así mismo, puede ser fácilmente al operar y finalmente contribuye a

la Meta 10 de Desarrollo del Milenio, “reducir a la mitad, para el 2015, la proporción de las personas sin acceso sostenible al agua segura”. (IRC,2007)

El acceso al agua potable y los servicios de saneamiento son esenciales para garantizar la salud pública y mejorar la calidad de vida, sin embargo, los riesgos sanitarios asociados a las aguas superficiales ha incentivado en trabajar acerca del saneamiento y calidad de estos servicios, ya que en Colombia solo 206 municipios de los 1,104 que existen cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, es decir, menos del 20%.(IRC,2007) Adicionalmente, se recalcan distintos desafíos, debido a que la cobertura de estos servicios es insuficiente, especialmente en zonas rurales, detallando que la cobertura total nacional de agua es del 83,57% donde la población rural representa aproximadamente el 23% de la población total del país, siendo muy baja, debido a que solo el 47,23% tiene acceso a agua potable, mientras que la zona urbana que representa la mayoría de la población del país tiene una cobertura del 94,52%.(Universidad del Valle,2012).

Es por esto que, en este proyecto se quiso realizar pruebas de laboratorio a través de un sistema FIME, lo cual contribuye a optar por soluciones eficientes para el tratamiento de aguas en comunidades pequeñas y rurales, las cuales cuentan con sistemas deficientes y aquellas plantas de tratamiento contribuirá a garantizar un suministro más seguro para estas comunidades, reduciendo enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Además, una característica esencial es que es mucho más económico para las comunidades con recursos limitados, lo que los hace ideales para regiones con infraestructura limitada o donde los recursos para operar plantas de tratamiento convencionales son insuficientes, minimizando impactos ambientales, ofreciendo una solución innovadora, sustentable y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Por consiguiente, el objetivo de la investigación es evaluar la eficiencia de un sistema FIME (Filtros Intermitentes de Medio Empacado) en la remoción de sólidos suspendidos, llevando un control preciso de la turbidez en las distintas etapas del proceso, especialmente en aguas con alta turbidez. Adicionalmente, se pretende analizar el cambio que se obtuvo por etapa, asociando los coliformes presentes según investigación y manteniendo la regulación del caudal, proponiendo siempre estrategias de mejora ofreciendo una solución técnica viable y sostenible para el tratamiento de aguas en zonas rurales o con infraestructuras limitadas, mejorando la calidad del agua y la salud pública en las comunidades.

2. Materiales y métodos

Los Filtros de múltiples etapas (FiME) son prototipos para la potabilización del agua que no usan ningún tipo de químico o coagulante en sus diferentes etapas, solo en ocasiones, pequeñas dosis de hipoclorito de sodio (NaClO) para llevar a cabo la desinfección del agua en la etapa final del sistema, dejando como producto agua para el consumo humano, sin embargo, esto aplica para cuerpos de agua en zonas urbanas con bajas cargas de turbidez, ¿Qué pasaría si las cargas de turbidez aumentaran en grandes proporciones por eventos climáticos extremos?. Para conocer el comportamiento del FiME en un escenario con aguas de alta turbidez se estableció una metodología de cuatro etapas: Investigación previa, construcción y configuración del prototipo, ejecución de pruebas y registro, y análisis de

datos; cada una de estas etapas con actividades establecidas previamente para llevar a cabo un ejercicio ex-situ a escala de laboratorio.

2.1 Investigación previa

Los prototipos de FiME se usan y configuran de diferentes formas según el estudio y las condiciones del espacio de construcción y del agua para la cual se está llevando a cabo, algunas se realizan con la apreciación de la gravedad, ubicando cada etapa más abajo que la anterior, en otros casos se incluyen más etapas para el control del flujo del agua e incluso en muchas ocasiones se usan solo algunas de sus etapas para complementar otros procesos de potabilización, sin embargo, los FiME se caracterizan por cuatro etapas esenciales que se observan en la Figura 1.

Figura 1. Esquema FiME.

Fuente: Rivas Arrieta, 2017.

La primera etapa es la pre-filtración en donde se remueven sólidos grandes como hojas, piedras, arena gruesa y entre otros materiales que puedan llegar a taponar los conductos de transporte del agua; en la segunda etapa, filtración intermedia, se utilizan materiales como grava para eliminar partículas más finas y algunos microorganismos; siguiente a esta, en la filtración lenta se utiliza arena fina o carbón activado para eliminar las partículas más pequeñas; y ya por último, la desinfección final en donde se puede agregar hipoclorito de sodio (NaClO) u otro desinfectante para garantizar la eliminación de patógenos.

2.2. Construcción y configuración del experimento

La construcción del prototipo FiME se planteó inicialmente en un sistema basado en la apreciación de la gravedad y con la integración de cuatro etapas base indicadas en la investigación previa, sin embargo, se le agregaron dos etapas más para el control del flujo del agua, contando finalmente con seis etapas, como se observa en la Figura 2.

Donde:

Etapa 1: Pre –filtración, extracción manual de objetos grandes.

Etapa 2: Filtración intermedia, paso por dos secciones de mallas finas.

Etapa 3: Control del flujo de agua, uso de altura y control de caudal con llaves, para evitar rebosamiento.

Etapa 4: Filtración lenta, capa de arena de río y grava para remoción de partículas más finas.

Etapa 5: Desinfección con hipoclorito de sodio (NaClO).

Etapa 6: Salida de agua tratada.

Figura 2. Prototipo FiME.

Fuente: Elaboración propia.

Para la materialización del prototipo se usó 6 envases plásticos con un volumen de 4913 m³ c/u, 16 empaques de caucho, 2 registros de media pulgada, 1 llave de media pulgada, 14 adaptadores macho de media pulgada, 14 tuercas de PVC de media pulgada, 1/16 de soldadura PVC, 70 cm de tubo PVC de media pulgada, 2 secciones de malla fina de alambre de 30 x 30 cm, grava, arena de río e hipoclorito de sodio (NaClO). Finalmente se realizó una prueba para la configuración de diferentes variables dentro de la puesta en marcha como lo fue los caudales por etapas para evitar rebosamientos y obtener mejores resultados, estos caudales se encuentran en la Tabla 1, como se puede observar el caudal baja en las últimas etapas esto se debe a que, al pasar por el filtro lento, el caudal disminuye la intensidad del flujo del agua.

Tabla 1. Caudales por etapa.

Etapa	1	2	3	4	5	6
Q (ml/s)	25	29,58	9,49	1,77	1,77	1,76

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo se realizó un análisis en donde se evaluó la mejor distribución de arena y grava para la etapa de filtración lenta, la distribución más óptima fue 24 % de grava, 47% de arena y 29% de altura para la posible acumulación de agua, este se puede observar en la Figura 3, en esta misma etapa cabe resaltar que en la zona inferior del cilindro que envasa las gravas y las arenas se realizan varias cavidades pequeñas para el paso del flujo del agua hacia las siguientes etapas.

Figura 3. Distribución arena y grava.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Ejecución de pruebas y registro

Para la evaluación del comportamiento del FiME en altas turbiedades se realizaron cinco pruebas cada una con diferentes cargas de turbidez que simularían diferentes escenarios extremos, para ello se prepararon cinco soluciones de aguas sintéticas en donde se agregó una cantidad de suelo de jardín en una cantidad de agua específica y se esperó su homogeneización para implementarse en la primera etapa del prototipo en flujo constante, la cantidad de agua sintética preparada para cada una de las pruebas inicialmente fue de 4L, así mismo se agregó una dosis de hipoclorito de sodio (NaClO) en la etapa correspondiente, esta también fue proporcional a la concentración del suelo del agua sintética. Al tener preparadas las muestras sintéticas que se usarían se registraron los datos iniciales de turbidez con el turbidímetro portátil y color con el espectrofotómetro, como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2. Cantidades de suelo y NaClO.

Prueba	g de suelo por L	Turbidez inicial (FTU)	Color inicial (PtCo)	ml de NaClO
1	160	502	2090	15
2	120	320	1202	12
3	60	356	1684	9
4	40	424	1819	6
5	6	77	383	3

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis de los datos se miden con los equipos correspondientes la turbidez y el color en las etapas 1, 2, 4 y 6, con el fin de evaluar el comportamiento de estas variables y calcular la eficiencia del prototipo ante estas condiciones de calidad.

3. Resultados y discusión

Tabla 3. Datos resultados del prototipo de sistema FiME

Parámetro	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4	Prueba 5
Turbidez Final (FTU)	236	221	200	255	247
Reducción de Turbidez (%)	52.99%	30.94%	43.82%	39.86%	-220.78%
Color Final (PtCo)	1120	471	587	291	1114
Reducción de Color (%)	46.41%	60.82%	65.14%	84.00%	-190.86%
Tiempo de Residencia (min)	22.7	36.7	11.1	14.9	9.4

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4 y 5. Gráficos comportamiento de turbidez y color en las 5 practicas

Fuente: Elaboración propia en Python.

La reducción de la turbidez observada en todas las pruebas se relaciona directamente con el diseño de las etapas del sistema FiME, que promueve la sedimentación de partículas suspendidas y la retención de sólidos en las capas de filtración. Este comportamiento se alinea con lo documentado en la literatura sobre la eficiencia de los filtros de múltiples etapas, donde la combinación de sedimentación y filtración mecánica resulta clave para la clarificación del agua (Galvis et al., 1999). Sin embargo, los valores iniciales de turbidez, como el registrado en la prueba 1 (502 FTU), reflejan un desafío importante en el tratamiento de agua con alta carga de partículas, obteniendo como posible consecuencia una menor calidad del agua filtrante. Las partículas más finas, más difíciles de remover, pudieron haber limitado la eficiencia del sistema, como se evidenció en la prueba 2, donde se logró solo un 31% de eficiencia. Estudios similares indican que sistemas FiME con caudales controlados y mayores alturas de las capas filtrantes pueden alcanzar turbideces finales menores a 5 NTU, destacando la importancia de parámetros operativos como el caudal, la granulometría y la velocidad de filtración (Vega, 2013).

La reducción del color fue notable, especialmente en las etapas finales, con disminuciones significativas en todas las pruebas. Esto sugiere que el sistema logra una remoción eficiente de compuestos orgánicos disueltos y partículas colorantes mediante adsorción y filtración física (Ramírez et al., 2015). El color en el agua suele estar asociado a la presencia de materia orgánica natural y compuestos húmicos, cuya eliminación requiere procesos combinados de coagulación, adsorción y filtración. Aunque el sistema FiME no emplea coagulantes, la adsorción superficial en las capas de arena y grava contribuyó al descenso del color (A. J. Romero & Vanegas, 2019). Sin embargo, altas concentraciones iniciales de color, como los 2090 PtCo registrados, pudieron haber superado la capacidad adsorbente de los materiales filtrantes. Factores como la calidad inicial del agua y el agotamiento de los materiales de filtración pueden explicar las diferencias en eficiencia observadas entre las pruebas. En situaciones de cargas altas de sólidos en el agua de manera permanente, el uso de carbón activado en etapas finales o pretratamientos con coagulantes podría mejorar

significativamente los resultados, como lo han demostrado otros estudios, donde se reportaron reducciones superiores al 90% al incorporar estas estrategias (Medina & Manrique, 2018).

El prototipo presentó una eficiencia promedio del 43.8%, aceptable para un diseño experimental, aunque con posibilidades de mejora. Variables como la concentración inicial de sólidos tuvieron un impacto directo en los resultados, ya que la eficiencia tendió a disminuir con concentraciones más altas, debido al incremento en la carga sobre el sistema. Además, factores como la saturación del filtro, el mantenimiento insuficiente o una compactación inadecuada de las capas filtrantes redujeron la capacidad del tratamiento. También se observa que tiempos más prolongados de residencia, como en la prueba 2 (36 minutos con 40 segundos), no siempre mejoraron la eficiencia, posiblemente porque la mayor parte de la remoción ocurrió en las etapas iniciales y tiempos adicionales no compensaron otras limitaciones. Comparado con sistemas FiME de otras regiones, este prototipo mostró potencial, aunque con limitaciones en contextos de alta carga inicial. La literatura sugiere que una prefiltración o sedimentación antes del sistema podría reducir significativamente la carga inicial, mejorando la eficiencia general.

Un aspecto crítico del sistema fue el mantenimiento, especialmente el lavado de las capas filtrantes. En la práctica 5, se observará que los porcentajes de reducción de turbidez y color fueron negativos, evidenciando que estos parámetros aumentarán después de pasar por el sistema. Esto se atribuyó a la falta de lavado previo de las capas filtrantes, sumado a que el agua tratada en esa prueba contenía menores cargas de sedimentos en comparación con ensayos anteriores, lo que permitió que el material previamente retenido en el filtro se redistribuyera hacia el flujo (Orellana, 1999). Durante el proceso de filtración, las capas de grava y arena acumulan sedimentos, partículas finas y materia orgánica, lo que con el tiempo genera obstrucciones y reduce la capacidad de adsorción y filtración. Esto redujo la permeabilidad del sistema, afectando el flujo de agua y la eficiencia en la remoción de turbidez y color (Marín & Arriojas, 2020). El retro lavado se identificó como una práctica necesaria para restaurar las propiedades físicas y adsorbentes de las capas, evitando la redistribución desigual de los materiales filtrantes. Un sistema limpio asegura un flujo constante y uniforme, lo que resulta esencial para mantener la eficiencia de cada etapa de filtración.

Un sistema FiME de mayor escala, debe tener cámaras de lavado amplias, seguras y de fácil acceso, con dimensiones que permitan maniobrar cómodamente (Organización Panamericana de la Salud, 2004). Estas cámaras deben estar abastecidas con agua cruda para facilitar el mantenimiento, y el conducto de desagüe debe ser diseñado para evacuar el caudal máximo del lavado sin sedimentación.

Durante los ensayos, se identificó que manejar caudales excesivos provocaba rebosamientos, particularmente en el filtro lento de arena, que se saturaba y obstruía con partículas adheridas a las arenas de río. Este fenómeno también evidencia la importancia de regular la fuerza de caída del agua dentro del sistema, ya que su impacto sobre la capa de arena puede generar erosión del material filtrante y redistribución desigual de las capas. Para mitigar este efecto, se implementan llaves de control para regular el caudal y se sugiere la incorporación de una

capa adicional de grava fina como amortiguador. Esto ayuda a distribuir uniformemente la fuerza del agua antes de que impacte directamente en la arena.

En cuanto a la comparación con sistemas de mayor escala, se controla que la acumulación de materia orgánica y la falta de mantenimiento podrían propiciar el crecimiento de microorganismos, comprometiendo la calidad del agua tratada. En tales sistemas, el lavado hidráulico, consistente en hacer pasar agua limpia en sentido inverso, aunque en el prototipo se implementó el lavado manual, retirando las capas de material para su limpieza y redistribución uniforme. Este mantenimiento debe ser periódico para garantizar un tratamiento eficiente y sostenible, especialmente en comunidades rurales.

El diseño del sistema en escala real debe considerar la regulación y medición del caudal, tanto del agua que se extrae del río como de la que se filtra para abastecer a la comunidad (Organización Panamericana de la Salud, 2004). Para la regulación inicial, es necesario incluir un canal de entrada con una compuerta ajustable y un vertedero en “V” para una regulación y distribución uniforme del agua, mientras que para el caudal del agua filtrada se emplean medidores volumétricos e instantáneos para asegurar flujos constantes y evitar rebosamientos (Marbello, 2015). La disposición de las capas de grava, se deben disponer con las más gruesas en la parte inferior, y de arena, que representan entre el 70 y 80% de la altura total de filtración, es una variable clave para garantizar el flujo y la retención de partículas eficiente. Estos parámetros, junto con ajustes adicionales, como la prefiltración o la incorporación de carbón activado en sistemas que se enfrenten a cargas altas de sólidos suspendidos en el agua, tienen el potencial de mejorar la eficiencia del sistema, adaptándolo a las necesidades locales y optimizando su desempeño en el tratamiento de agua en contextos rurales (Montenegro, 2017).

4. Conclusiones

- El sistema FIME demostró ser una tecnología efectiva para la remoción de sólidos suspendidos, logrando una reducción significativa de la turbidez del agua en cada etapa del proceso.
- Se recomienda incluir pretratamientos para reducir la carga inicial, determinar las dimensiones de las capas de grava y arena y así mismo realizar los debidos mantenimientos.
- Se enmarcan diferentes ventajas dentro del sistema FIME, ya que mantiene bajos costo de operación y mantenimiento.
- Durante las pruebas, el sistema mostró una alta capacidad del control en los caudales, evitando posibles estancamientos en el sistema.
- La implementación de un sistema FIME en zonas rurales con acceso limitado a agua potable reduce significativamente la incidencia de enfermedades, garantizando un mejor suministro para los habitantes.

Referencias:

1. IRC Centro Internacional En Agua y Saneamiento Traducción española por CINARA. (2007). Filtración en múltiples etapas. https://es.ircwash.org/sites/default/files/top15_mfs_s.pdf
2. Rivas Arrieta, María. (2017). EVALUACIÓN DE LA FILTRACIÓN LENTA DE ARENA PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE PLAYÓN. 10.13140/RG.2.2.30392.29440.
3. Universidad del Valle. (2012). ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FILTRACIÓN ENGRAVAS DE FLUJO ASCENDENTES A ESCALA REAL. <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/0a364077-cdaf-43eb-a65b-b694c7677217/content>
4. UNATSABAR. (2005). Guía para diseños de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas. <http://www.elaguapotable.com/Guia%20dise%C3%B1o%20filtraci%C3%B3n%20en%20m%C3%BAltiples%20etapas.pdf>
5. Galvis, G., Latorre, J., & Visscher, J. T. (1999). *Filtración en múltiples etapas, tecnología innovativa para el tratamiento de agua*. Universidad del Valle. <https://www.ircwash.org/sites/default/files/255.9-99FI-17025.pdf>
6. Vega, H. A. (2013). *EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS FiME EN TANQUES PLÁSTICOS CON PRE-SEDIMENTACIÓN Y RETRO-LAVADO EN LA HACIENDA MAJAVITA (SOCORRO, SANTANDER* [Trabajo de Investigación presentado para optar al título de Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, UNIVERSIDAD DE MANIZALES]. https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/151/402_Vega_Serrano_Haimar_Ariel_2013_Documento.pdf
7. Ramírez, L. A., Azuara, A. J., & Martínez, J. M. (2015). Adsorción del naranja de metilo en solución acuosa sobre hidróxidos dobles laminares. *Acta Universitaria*, 25(3), 25-34. <https://doi.org/10.15174/au.2015.778>
8. Romero, A. J., & Vanegas, D. (2019). *DISEÑO DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN PARA LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA* [Trabajo de grado, UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA]. <https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/server/api/core/bitstreams/4436e975-a1a4-4fff-9049-b5398a137b6b/content>
9. Medina, K. D., & Manrique, R. A. (2018). Uso del carbón activado para el tratamiento de aguas. Revisión y estudios de caso. *REVISTA NACIONAL DE INGENIERIA*, 1(1). <https://www.carbonactivo.com/carbon-activado-potabilizacion-del-agua/>
10. Orellana, J. A. (1999). TRATAMIENTO DE LAS AGUAS. *Ingeniería Sanitaria*. https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanitaria_A4_Capitulo_06_Tratamiento_de_Aguas.pdf
11. Marín, T. D., & Arriojas, D. D. J. (2020). Remoción de turbidez de agua mediante filtración utilizando cáscara de coco (Cocos nucifera) a nivel de laboratorio. *Revista ION*, 33(2). <https://doi.org/10.18273/revion.v33n2-2020008>

12. Organización Panamericana de la Salud. (2004). *GUÍA PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS*. <https://www.studocu.com/co/document/universidad-manuela-beltran/manejo-de-cuencas-hidrograficas/guia-de-diseno-fime-la-tecnologia-de-filtracion-en-multiples-etapas-fime-consiste-en-la-combinacion/24139548>
13. Marbello, R. (2015). VERTEDEROS Y CALIBRACIÓN DE VERTEDEROS DE MEDIDA. En *MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE HIDRÁULICA*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/21725/3353962.2005.Parte%2006.pdf>
14. Montenegro, M. J. (2017). *EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADSORCIÓN EN TRES TIPOS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR PARA UNA FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL* [Trabajo de grado]. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/2c3e7669-7a5b-473a-896f-0a6781edfdca/content>